

AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES METODOLOGIAS DE DIAGNÓSTICO DO SARS-CoV-2 REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

EVALUATION OF SARS-CoV-2 DIAGNOSTIC METHODOLOGIES PERFORMED BY LABORATORIES OF CLINICAL ANALYSIS IN THE CITY OF PORTO ALEGRE.

JULIANA FAGGION LUCATELLI – ESPECIALISTA EM ANÁLISES CLÍNICAS – FEEVALE E UNIVERSIDAD MAYOR, BIOMÉDICA RESIDENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL, E-MAIL: JHULYL@GMAIL.COM, ORCID: [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-1929-2854](https://orcid.org/0000-0002-1929-2854).

ALINE BORGES TEIXEIRA – MESTRE EM CIÊNCIAS MÉDICAS – UFRGS, PERITA CRIMINAL OFICIAL, INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DE SANTA CATARINA, E-MAIL: ALINEBTFARMA@GMAIL.COM, ORCID: [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-0239-4416](https://orcid.org/0000-0002-0239-4416).

SIMONE BARCELOS GUTKOSKI – MESTRE EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS – UFRGS. ESPECIALISTA EM SAÚDE PÚBLICA – ESP/RS, MÉDICA VETERINÁRIA, DVS-SMS-PMPA, E-MAIL: SIMONEB@PORTOALEGRE.RS.GOV.BR, ORCID: [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-7855-7509](https://orcid.org/0000-0002-7855-7509).

RESUMO

No final de 2019 fomos atingidos pela pandemia de SARS-CoV-2 e para diminuir a transmissão do vírus, se preconizou a adequada testagem e isolamento social. Existem nove metodologias de exames de COVID-19 com finalidades e acurácias diferentes. Objetivo deste trabalho foi avaliar as diferentes metodologias dos testes de SARS-CoV-2 disponibilizados em Porto Alegre. Os dados foram obtidos de formulário online respondido por laboratórios da cidade, que disponibilizaram esses exames no período de março/20 a fevereiro/21. Os dados analisados foram retirados das bulas dos kits e os demais passaram por análise descritiva simples. Dos 13 laboratórios participantes, 12 realizavam o teste no seu próprio local. O RT-PCR é o exame mais terceirizado e os testes rápidos os mais executados em Porto Alegre. A sensibilidade dos exames variou de 86-100% e a especificidade de 90-100%, não observando reações cruzadas e interferentes. Apenas 50% e 67% dos laudos fornecidos nos laboratórios

executantes e terceirizados, respectivamente, tiveram os dados completos e relataram terem resultados inconclusivos. Nenhum dos 12 realizou todos os controles de qualidade preconizados na RDC 302/2005 e 2 não realizaram validação. A acurácia descrita pelos fabricantes em bula é de forma geral alta, porém devem ser implementada a inclusão de testes para reações cruzadas com patógenos endêmicos do Brasil. **PALAVRAS-CHAVE:** SARS-CoV-2, Acurácia, Exames

ABSTRACT

At the end of 2019, we were startled by the SARS-CoV-2 pandemic and adequate testing and social isolation were recommended to reduce the transmission of the virus. Today, there are nine COVID-19 exam methodologies, each with different purposes and accuracies. This study aimed to evaluate the different methodologies of the SARS-CoV-2 tests available in the city of Porto Alegre. Data were obtained from an online form answered by laboratories in the city, which had these tests available from March/20 to February/21. The

analyzed data were taken from the kits' leaflet and the other information underwent simple descriptive analysis. From the 13 participating laboratories, 12 performed the test at their location. RT-PCR was the most outsourced exam and the most performed rapid tests in Porto Alegre. The sensitivity of the tests ranged from 86-100% and the specificity from 90-100%, with no cross-reactions and interferences being observed. Only 50% and 67% of the reports provided in the performing and outsourced laboratories, respectively, had complete data and reported inconclusive results. None of the 12 laboratories performed every quality control recommended in RDC 302/2005 and two did not perform validation. The accuracy described by the manufacturers in the leaflet was mostly high, but the inclusion of tests for cross-reactions with pathogens endemic to Brazil should be implemented.

KEYWORDS: SARS-CoV-2, Accuracy, Exams

INTRODUÇÃO

O coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) foi

primeiramente identificado em Wuhan (China). Ele é um vírus de RNA, que tem afinidades pelas vias áreas do trato respiratório superior (Paules et. al., 2020; Brasil, 2020c). Em 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil e no Rio Grande do Sul no dia 10 de março de 2020 (Brasil, 2020b; Governo do Rio Grande do Sul, 2020).

Uma das alternativas para diminuir a transmissão do vírus é a adequada testagem para identificação dos casos positivos e isolamento social dos infectados (Brasil, 2020d). A testagem em massa é importante pois gera dados de prevalência real de infecção, visando a formulação e definição de políticas de enfrentamento (Hallal, et. al., 2020). Nesse sentido, a testagem deve ser criteriosa, pois cada tipo de exame deve ser realizado em determinada fase da infecção no organismo humano.

Existem dois tipos principais de exames: os que detectam o vírus (antígeno ou material genético) e os que detectam o anticorpo. Para os testes que detectam o vírus deve-se coletar material das células nas quais ele está localizado (Brasil, 2020c). Já as imunoglobulinas

produzidas podem ser de 5 isotipos e cada uma é liberada em uma determinada fase da resposta imune (Abba et. al., 2017). Assim, diversas metodologias para o diagnóstico por antígenos ou anticorpos têm sido implementadas no mercado.

Isto posto, dentre os exames disponíveis atualmente, é possível realizar uma divisão em 3 grupos, de acordo com a técnica utilizada e o momento em que o teste é realizado na amostra biológica do paciente. O grupo A compreende os testes moleculares realizados pelas técnicas de RT-PCR e PCR-LAMP. Os testes sorológicos pertencem ao grupo B são ensaios imunoenzimáticos (ELISA), imunofluorescência (IF), quimioluminescência (CLIA) e eletroquimioluminescência (ECLIA). No grupo C estão os testes rápidos: imunocromatográfico, imunoensaio fluorescente (FIA) e PCR com GeneXpert.

O grupo A e os testes rápidos que detectam o antígeno (vírus) detectam a infecção ativa, período pelo qual o paciente está transmitindo o vírus. O objetivo desse diagnóstico em fase aguda é para posterior isolamento do paciente. Já os testes sorológicos do grupo B e os

testes rápidos que detectam anticorpos possuem somente caráter epidemiológico, porque os anticorpos fazem parte da resposta imune adaptativa. Essa ocorre num segundo momento da infecção, pois é mais específica onde células humorais fabricam anticorpos IgA, IgM e IgG específicos (Cruvinel et. al., 2010). O IgM e o IgG são produzidos conjuntamente pelo organismo, mas, embora o IgM e IgG tenham se mostrado positivos no ELISA já no quarto dia após o início dos sintomas, níveis mais elevados ocorrem na segunda e terceira semanas da doença, quando a transmissibilidade é baixa ou nula (Sethuraman et. al., 2020).

Normalmente a ANVISA avalia toda a documentação de cada teste, cuidando dos dados de validação apresentados pelo fabricante. Porém, devido à necessidade de maior rapidez nos resultados, até dia 08 abril 2020, não havia avaliado nenhum teste sorológico, sendo a utilização recomendada somente para fins de pesquisa (Brasil, 2020a). Devido ao caráter emergencial da pandemia, a ANVISA autorizou alguns testes para uso avaliando poucos dados documentais (Kasteren et. al., 2020).

Para os dados documentais os fabricantes empregam análises de todas as amostras de forma cega, com e sem amostras diluídas, além de repetições de mesma amostra. Após isso são executadas análises estatísticas conforme as realizadas nos artigos de Kasteren e colaboradores (2020) e Bulterys e colaboradores (2020). Após todos os cálculos, são obtidas as seguintes informações sobre o teste: especificidade, sensibilidade, limitações do teste, repetibilidade, reprodutibilidade, interferentes. A especificidade é a capacidade que o teste diagnóstico/triagem tem de detectar os verdadeiros negativos, isto é, de diagnosticar os indivíduos sadios. A sensibilidade é a capacidade que o teste diagnóstico apresenta de detectar os indivíduos verdadeiramente positivos, ou seja, de diagnosticar os doentes. Acurácia expressa a capacidade de um teste de medir aquilo que se propõe a medir, é a probabilidade do teste de fornecer resultados corretos (Bonita et. al., 2010). Os testes podem também apresentar reações cruzadas que são quando um sítio do anticorpo específico para o SARS-CoV-2 reage com outro patógeno

(Loureiro e Gameiro, 2011).

Como não houve tempo hábil para aprovação dos testes pelos órgãos regulamentadores da área, ficou a cargo dos laboratórios avaliarem as instruções de trabalho dos fabricantes e realizarem validações dos testes com amostras sabidamente negativas e positivas para a presença do vírus antes de fornecerem aos seus clientes.

Assim, o objetivo desse trabalho é comparar as diferentes metodologias dos testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 disponibilizados para população de Porto Alegre, tendo em vista que os exames laboratoriais apresentam características de desempenho diferentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho trata-se de um estudo quantitativo de caráter descritivo, retrospectivo. Os dados foram coletados a partir de um formulário de entrevista em formato online, sem identificação do participante e da empresa, enviado aos laboratórios de Porto Alegre que estavam realizando exames de Covid-19 durante o período estabelecido de março de 2020 a fevereiro de 2021.

O projeto aprovado por três comitês de ética de pesquisa (CEP), sob pareceres de

aprovação números 4.889.479, 4.990.416 e 4.960.247 e os participantes concordaram em participar por meio de termo de autorização institucional (TAI) e termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

O formulário foi dividido em três fases: a primeira fase questionou sobre os exames realizados no próprio estabelecimento indagando: lotes e marcas dos kits (importante para análise de acurácia), aconselhamento ao paciente, laudo, utilização de controles internos para os testes, possível existência de alguma falha no exame (falso-positivo, falso-negativo, inconclusivos). Na segunda fase foi questionado sobre validação dos testes executados no laboratório: método, número amostral, especificidade e sensibilidade. Na terceira fase questiona sobre os exames terceirizados: laboratório e método, aconselhamento ao paciente, laudo, possível existência de alguma falha no exame (falso-positivo, falso-negativo, inconclusivos).

Primeiramente os dados foram agrupados conforme a marca e tipo de teste diagnóstico. As instruções de trabalho dos reagentes foram buscadas nos sites dos fabricantes e site da ANVISA

(ANVISA, 2021). Foram anotados os dados de análise de desempenho (sensibilidade, especificidade) do material obtido nas bulas dos testes e na nota técnica da ANVISA de maio/2020 (Brasil, 2020e).

Posteriormente, os dados dos formulários foram estudados através de análise descritiva simples utilizando uma tabela de Excel apresentando a frequência das informações obtidas do manejo dos testes no laboratório.

RESULTADOS FINAIS

Dos 42 laboratórios de análises clínicas e biologia molecular do município de Porto Alegre que disponibilizaram testes de

Tabela 1 – Característica Amostral

Laboratórios	Realizam no próprio Laboratório	Terceirizam	Tipo de Laboratório
A	X		Biologia Molecular
B	X		Biologia Molecular
C	X		Biologia Molecular
D	X		Análises Clínicas
E	X	X	Análises Clínicas
F	X	X	Análises Clínicas
G	X	X	Análises Clínicas
H	X	X	Análises Clínicas
I	X	X	Análises Clínicas
J	X	X	Análises Clínicas
K	X	X	Análises Clínicas
L	X	X	Análises Clínicas
M		X	Análises Clínicas

Covid-19 para seus clientes, 19 aceitaram participar da pesquisa, mas apenas 13 (31%) responderam o formulário (Tabela 1). A técnica mais procurada para terceirização é a RT-PCR (9 laboratórios), seguido de sorologia por quimioluminescência para detecção de anticorpos IgG e IgM (3 laboratórios), e

AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES METODOLOGIAS DE DIAGNÓSTICO DO SARS-CoV-2 REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

por fim, ensaio para detecção de anticorpos IgA, anticorpos neutralizantes e PCR pelo GeneXpert (1 laboratório para cada técnica).

A maioria dos laudos vindos de laboratórios de apoio (6 – 67%) continham todas as informações importantes para análise de exames de SARS-CoV-2 (dados para interpretação do resultado, ressalva para uso e interpretação, limitações do método); dois laboratórios (22%) relataram que esses laudos só continham dados para interpretação do resultado e apenas um (11%) informou que apresentavam apenas ressalva para uso e interpretação (Gráfico 1). Dos exames realizados nos laboratórios de apoio, só foi relatado um caso de resultado inconclusivo ou indeterminado (11%) e um de nova coleta (11%); a presença de resultados falso-positivos, falso-negativos e exames com testes com registro cancelado na ANVISA não foram identificados pelos laboratórios.

Gráfico 1 - Informações nos laudos de Apoio

Dos exames realizados no próprio laboratório, temos a tabela 2. Todas as informações obtidas nessa tabela e suas análises foram retiradas das instruções de trabalho disponíveis no site da ANVISA, da nota técnica da ANVISA de maio/2020 e quando sem registro no site do fabricante (ANVISA, 2021; Brasil, 2020e).

Para os kits de RT-PCR a avaliação de sensibilidade e especificidade é um pouco diferenciada. Para sensibilidade eles avaliam limite de detecção, até quanto de RNA é possível verificar uma amostra como sendo positiva, analisando assim replicatas com diluições. O teste 1 também testou suas replicatas com kits de extração diferentes: Promega Maxwell® RSC 48, QIAGEN EZ1® Advanced XL, Roche MagNA Pure 96 e Roche MagNA Pure 24. O Roche MagNA Pure 24 foi o único que o limite de detecção foi 101.0, os demais foram 100.5 de RNA para

obterem positividade na análise. Os primers e sondas do teste 2 para SARS-CoV-2 avaliaram três amostras de cada concentração 1.000, 250, 100 e 10 cópias por reação. Para a especificidade os testes de RT-PCR avaliaram a homologia dos primers e sondas com outros coronavírus e patógenos. Ambos até encontraram uma homologia com algum patógeno, mas era apenas um elemento dos três necessários para amplificação.

A diferença entre eles é que testam genes distintos do SARS-CoV-2: O teste 1 e 2 apresentam detecção dos genes o N1 e N2, já o teste 3 os genes N, ORF-1 e S. Outras análises realizadas pelos fabricantes foram testes em amostras biológicas diferentes: o teste 1 em lavado broncoalveolar, swab bucal, swab e aspirado nasal, swab nasofaríngeo, swab nasofaríngeo e de garganta, swab oral, expectoração, swab orofaríngeo, swab (não especificado) e swab da garganta; já o teste 3 avaliou de amostra nasofaríngea e lavado broncoalveolar. Não foi encontrado no site da ANVISA e nem informado pelos laboratórios o registro dos testes 1 e 2.

As características de desempenho do teste 4 foi comparado com o teste EUA RT-

PCR e a reprodutividade teve 100% de concordância. As amostras negativas foram coletadas antes do período da pandemia. O teste avalia os alvos N2 e E. Os primers e as sondas do gene E não são específicos somente para o SARS-CoV-2, pois detectam coronavírus-SARS de seres humanos e de morcegos.

Ainda avaliando os testes que detectam o vírus temos os testes rápidos com a técnica de imunocromatografia e FIA. Todos esses testes tiveram os resultados de seu desempenho clínico comparado com amostras detectadas como positivas e negativas do método RT-PCR. O teste 5 fez as análises de desempenho clínico com dois tipos de amostras. Para amostras de swab nasofaríngeo foi testado em pacientes assintomáticos, pacientes que tinham até 11 dias do início dos sintomas e pacientes com mais de 11 dias do aparecimento dos sintomas. Para swab nasal avaliaram pessoas assintomáticas e pessoas até 7 dias após o início dos sintomas. O teste 9 foram avaliadas duas amostras separadas swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo e depois conjuntas. Já para o teste 6 a acurácia foi calculada a partir de um estudo de indivíduos com suspeita de exposição a

AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES METODOLOGIAS DE DIAGNÓSTICO DO SARS-CoV-2 REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

Tabela 2 – Testes utilizados pelos laboratórios e desempenho clínico

Método RT-PCR

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
1	CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) RT-PCR Diagnostic Panel	NI	Promega	100%	20	100%	60	Concentração 10 ^{0,5} de RNA
2	SARS-CoV-2 Research Use Only qPCR Primer and Probe kit	NI	IDT	100%	12	100%	9	Teste com 2019-nCoV
3	TaqPath™ COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit	10358940107	Biogen e Thermo Fisher	100%	30	100%	30	Lavado broncoalveolar
3	TaqPath™ COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit	10358940107	Biogen e Thermo Fisher	100%	30	100%	30	Nasofaringe

Método GeneXpert

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
4	Xpert Xpress SARS-CoV-2	81062710038	Cepheid	97,8%	45	95,6%	45	Nasofaringe

Método Imunocromatografia - Detecção de Antígeno

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
5	COVID-19 Antigen Test Clinitest	10345162410	Siemens	98,32%	119	99,60%	746	Swab Nasofaringe
5	COVID-19 Antigen Test Clinitest	10345162410	Siemens	97,23%	109	100%	128	Swab Nasal
6	Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test	10071770915	Cicla, Abbott, Ministério da Saúde	91,4%	140	99,8%	445	Nasofaringe
7	Covid-19 Ag Eco Teste	80954880133	Eco Diagnóstica	96,52%	167	>99,99%	375	Swab nasofaringe e swab nasal
8	Covid-19 Ag Combo Eco Teste	80954880156	Eco Diagnóstica	96,49%	85	99,03%	103	Swab nasofaringe e swab nasal
9	COVID-19 Ag Rápido	80785070093	Vida Biotecnologia	80%	25	91,43%	35	Swab nasofaringe
9	COVID-19 Ag Rápido	80785070093	Vida Biotecnologia	80,77%	26	91,18%	34	Swab orofaringe
9	COVID-19 Ag Rápido	80785070093	Vida Biotecnologia	80,39%	51	69	91,30%	Swab nasofaringe e Swab orofaringe

Método Imunoensaio Fluorescente (FIA) – Detecção de Antígeno

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
10	ECO F COVID-19 Ag	80954880131	Eco Diagnóstica	86%	NI	95%	NI	

Método Sorologia - Quimioluminescência

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
11	CoV2G	81246986855	Ortho Clinical	90%	40	100%	407	Anticorpos IgG. >15 dias após aparecimento dos sintomas

AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES METODOLOGIAS DE DIAGNÓSTICO DO SARS-CoV-2 REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

12	CoV2T	81246986853	<u>Ortho Clinical</u>	100%	49	100%	400	Anticorpos Totais. >8dias após aparecimento dos sintomas
----	-------	-------------	-----------------------	------	----	------	-----	--

Método Sorologia – ELISA

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
13	Anti-SARS-CoV-2 IgG	10338930227	<u>Euroimmun</u>	94,4%	72	99,6%	1344	Anticorpo IgG >10 dias após aparecimento dos sintomas
14	Anti-SARS-CoV-2 IgA	10338930226	<u>Euroimmun</u>	96,9%	106	98,3%	1262	Anticorpo IgA De 11 a 60 dias após o aparecimento dos sintomas

Método Imunoensaio Fluorescente (FIA) – Detecção de anticorpo

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
15	Eco F COVID-19 IgG/IgM	80954880137	Eco Diagnóstica	94,41%	257	90,62%	297	Amostra soro IgG e IgM
15	Eco F COVID-19 IgG/IgM	80954880137	Eco Diagnóstica	93,0%	257	93,75%	297	Amostra Soro IgG
15	Eco F COVID-19 IgG/IgM	80954880137	Eco Diagnóstica	86,71%	257	91,87%	297	Amostra Soro IgM

Método Imunocromatografia – Detecção de Anticorpos

Teste	Nome do Teste	Registro na ANVISA	Fornecedor	Sens. ¹	Nº Amostra Testadas	Esp. ²	Nº Amostras Testadas	Observações
16	<u>Medteste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM (Teste rápido)</u>	80560310056	<u>Stock Med Medteste</u>	97,4%	38	99,3%	143	Anticorpo IgG
16	<u>Medteste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM (Teste rápido)</u>	80560310056	<u>Stock Med Medteste</u>	86,8%	38	98,6%	143	Anticorpo IgM
17	<u>COVID-19 IgG/IgM Combo Eco Teste</u>	80954880135	Eco diagnóstica	92%	25	97,0%	65	Anticorpo IgM
17	<u>COVID-19 IgG/IgM Combo Eco Teste</u>	80954880135	Eco diagnóstica	100%	25	97,0%	65	Anticorpo IgG
18	<u>Bioclin Fast COVID-19 IgG/IgM</u>	10269360332	<u>Bioclin Ministério da Saúde</u>	90,9%	55	93,7%	80	
19	<u>Panbio COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device</u>	10071770901	Abbott Diagnóstica	95,8%	48	94%	50	Anticorpos IgG e IgM juntos
20	<u>Hilab Covid-19 IgG/IgM</u>	80583710007	<u>Hi Technologies Secretaria Municipal da Saúde de POA</u>	99,9%	NI	98%	NI	Anticorpo IgG
20	<u>Hilab Covid-19 IgG/IgM</u>	80583710007	<u>Hi Technologies Secretaria Municipal da Saúde de POA</u>	85%	NI	96%	NI	Anticorpo IgM

NI – Não Informado. ¹Sens. – Sensibilidade. ²Esp. – Especificidade.

COVID-19 ou que apresentaram sintomas nos últimos 7 dias. As amostras

de indivíduos com sintomas de 0-3 dias tiveram uma sensibilidade de 94,9% (n = 39) enquanto para indivíduos com sintomas de 4-7 dias tem uma sensibilidade de 90,1% (n = 101). Outro teste rápido utilizado para detecção de antígeno foi o FIA (teste 10) consistindo numa reação de imunofluorescência direta. Os dados de sensibilidade e especificidade colocados na tabela foram retirados da nota técnica da ANVISA e nela não consta o número amostral utilizado para as análises (Brasil, 2020e). Dois laboratórios participantes realizavam a sorologia por quimioluminescência, adquirida com o fornecedor Ortho Clinical. O CoVG detecta apenas anticorpos IgG e CoV2T detecta anticorpos totais. A sensibilidade dos produtos da Ortho Clinical variou conforme os dias de aparecimento dos sintomas. No teste 11 foram testadas 18 pessoas com coleta entre 12-15 dias após o aparecimento dos sintomas, apresentando sensibilidade de 83,3% e após 15 dias essa foi 90%, para 40 amostras analisadas. Já no teste 12 foram testadas 20 amostras positivas de pessoas com menos de 8 dias dos aparecimentos dos sintomas, nessas 4 não foram

reativas, porém, estas amostras eram negativas quanto ao anticorpo neutralizante e foram removidas do cálculo de sensibilidade, tendo assim resultado de 100%; quando testados após 8 dias a sensibilidade foi de 100% (49 amostras). Falando sobre a especificidade para teste 11 em 407 amostras analisadas foi de 100%. Para o teste 12 foram testadas 400 amostras de soro coletadas antes da pandemia e todas deram não reagente.

O teste 13 avaliou a sensibilidade em dois períodos de dias após o aparecimento dos sintomas. Antes de 10 dias, 87 amostras foram testadas e a sensibilidade foi igual a 43,7%, após os 10 dias a informação está na tabela 1. Para a especificidade avaliaram 1122 amostras de doadores de sangue, crianças e gestantes obtidas antes da ocorrência de SARS-CoV-2 (antes de janeiro de 2020) e 222 amostras de pacientes positivas para anticorpos contra outros coronavírus patogênicos humanos, outros patógenos e com fatores reumatóides. Também fizeram análise de correlação de método com dois tipos de amostra sangue seco em papel filtro esoro de sangue venoso, obtendo uma correlação de 100%. O teste 14 fez a

análise em 3 períodos: menos de 10 dias após aparecimento dos sintomas (sensibilidade de 88,2%), de 11 a 60 dias (sensibilidade na tabela 1) e após 60 dias (sensibilidade de 84,6%). Também executaram correlação de método com as mesmas amostras do teste para anticorpos IgG e essa não apresentou diferença significativa.

O teste 15 foi avaliado em um estudo com 336 amostras de soro de pacientes positivos e negativos para SARS-CoV-2 detectados por RT-PCR. Ele realizou a análise do teste combinado IgG/IgM e avaliação separada para os anticorpos. Na tabela 2 a sensibilidade mostrada é a que foi calculada em amostras coletadas de pacientes com pelo menos 7 dias do início dos sintomas. Porém nas instruções de trabalho é mostrado mais dois cálculos de sensibilidade para pacientes com menos de 7 dias do início dos sintomas, entre 7 e 14 dias e acima de 14 dias. Respectivamente as sensibilidades são: IgG/IgM 72,73%, IgG 57,57% e IgM 66,66%; IgG/IgM 87,50%, IgG 82,14% e IgM 83,93%; IgG/IgM 98,85%, IgG 98,85% e IgM 89,65%. As amostras que podem ser utilizadas para a análise são soro, sangue total capilar e venoso, porém

os estudos de sensibilidade e especificidade foram feitos apenas com soro.

Para imunocromatográficos com detecção de anticorpos os testes 16 e 19 utilizaram para a análise de desempenho comparação com amostras positivas e negativas por RT-PCR. Já os testes 17 e 18 foram comparados com outro teste sorológico não relatado. O teste 16 é um único cassete que obtém marcações distintas para anticorpos IgM e IgG, as análises de sensibilidade e especificidade foram avaliadas separadamente para cada anticorpo. O teste 18 realizou o teste de repetibilidade e esta foi calculada a partir de 10 determinações sucessivas para cada amostra (sangue total, plasma, soro e punção digital) obtendo-se 100% de concordância. Já a reprodutibilidade foi calculada a partir de 05 determinações sucessivas durante 3 dias consecutivos, também obteve 100% de concordância. O teste 19 relatou a especificidade e sensibilidade separada para os anticorpos IgG e IgM, sendo para IgG 50/50 e 46/48, respectivamente e para IgM 47/50 e 27/48. O registro na ANVISA do teste 20 não é para o teste e sim para o leitor de testes rápido Hilab.

Os testes para diferentes metodologias RT-PCR, imunocromatográfico detecção de antígeno e anticorpo, quimioluminescência realizaram testes de reatividade cruzada com amostras positivas para outros patógenos como vírus e bactérias responsáveis por doenças respiratórias, além de outros coronavírus. Nesse parâmetro o teste 8 avaliou 27 micro-organismos e o teste 6, 39 patógenos. Alguns imunocromatográficos para a detecção de anticorpos avaliaram também o rotavírus e ISTs. Não apresentaram nenhuma reatividade cruzada com os testados. Porém, nenhum deles avaliou patógenos emergentes no Brasil como dengue e zika. Alguns testes para as metodologias descritas acima também realizaram outra análise que foi de possíveis interferentes como os exógenos: antibióticos, sprays nasais, anti-virais, corticóides, anti-inflamatórios e os endógenos: hemoglobina, bilirrubina, biotina, intralípido, triglicérides e fator reumatóide. Apenas o teste FIA para detecção de anticorpos não apresentou estudos de interferência e reações cruzadas, porém nas suas limitações

relataram algumas interferências, como amostras hemolisadas, lipêmicas, ictéricas e contendo fator reumatóide.

Ao avaliar os resultados obtidos nos 12 laboratórios, que realizavam os exames nas suas próprias dependências, 7 (58%) deles obtiveram resultados inconclusivos ou indeterminados nas suas análises, 4 (33%) solicitaram nova coleta e 5 (42%) não apresentaram nenhuma das intercorrências citadas nesse trabalho. Resultados falso-positivos, falso-negativos e cancelamento do registro de algum teste na ANVISA não foram identificados por nenhum laboratório. O gráfico 2 mostra as respostas sobre o controle de qualidade executados nesses testes, 6 laboratórios executavam o controle interno diário, 1 deles além de executar o controle diário também realizava a cada abertura de lote, 2 deles apenas realizavam a cada abertura de lote, 2 realizavam apenas a cada nova remessa, 1 não realizava nenhum controle e outro só passou a realizar após ser solicitado pela vigilância. Ao questionarmos os laboratórios sobre a qualidade das informações dos seus laudos 6 (50%) deles obtinham as informações de dados para a interpretação do resultado, ressalva

AValiação das diferentes metodologias de diagnóstico do SARS-CoV-2 realizadas nos laboratórios de análises clínicas do município de Porto Alegre.

Gráfico 2 - Execução de Controle Interno da Qualidade nos Testes de Covid-19

para uso e interpretação e limitações do teste, ou seja, 6 (50%) não apresentavam algum dado: 1 não apresentava apenas as limitações do método, outro apresentava apenas as limitações do método e por fim, 4 apenas os dados para interpretação do resultado. Onze laboratórios que realizavam testes no seu próprio laboratório informaram que fizeram a validação dos métodos utilizados antes de

oferecer o exame para os pacientes e um informou que não realizou nenhuma validação para os nove testes oferecidos. Porém, ao questionarmos os dados dessa validação, apenas 8 informaram. As informações sobre validação estão descritas na Tabela 3. Nessa validação um laboratório que executava os exames por RT-PCR validou além dos primers e sondas, reagentes importantes na execução do exame. Nas análises de validação foram encontrados falso-positivos em duas metodologias RT-PCR e imunocromatografia – detecção de antígeno. Boa parte dos participantes não passou todas as informações solicitadas, ou quando passou informou

Tabela 3 – Dados da validação dos testes em seus próprios laboratórios

Nome do Fabricante ou Teste	Metodologia	Lote	Nº Amostral Total	Falso-Positivo	Falso-Negativo
Applied Biosystems	RT-PCR	2011266	32	0	0
Invitrogen	RT-PCR	2369231	32	0	0
Applied Biosystems	RT-PCR	01052703	32	0	0
NI	RT-PCR	NI	237	0	0
IDT	RT-PCR	NI	56	3	0
Applied Biosystems	RT-PCR	2005075	20	NI	NI
Cepheid	PCR-GeneXpert	1000196323	20	NI	NI
Eco Test	Imunocromatográfico – Detecção de Antígeno	202006018	20	0	0
Covid-19 Ag Eco Teste	Imunocromatográfico – Detecção de Antígeno	NI	2	0	0
Abbott	Imunocromatográfico – Detecção de Antígeno	NI	20	1	0
Siemens	Imunocromatográfico – Detecção de Antígeno	2102286	25	NI	NI
Siemens	Imunocromatográfico – Detecção de Antígeno	2102286	20	0	0
MedTeste	Imunocromatográfico – Detecção de Anticorpos	COV20030121	20	0	0
Medtesta Coronavirus (COVID-19) IgG/IgM (Teste rápido)	Imunocromatográfico – Detecção de Anticorpos	20030121	2	0	0
Ortho Clinical	Quimioluminescência	NI	20	NI	NI

NI – Não informado

erroneamente (sensibilidade de 100% e encontrou 3 casos falso-positivos). A maior parte dos laboratórios testou 20 amostras para a realização da validação. De acordo com o relato dos serviços clínicos, muitos deles são questionados pelos clientes sobre os testes e pensando nisso, avaliamos a orientação dada pelos laboratórios clínicos. Dos 13 participantes, 11 (85%) instruíram o paciente procurar um médico, porém um desses também passava orientação antes da realização do exame. Dois serviam o cliente com informações antes da realização do exame e após a entrega do laudo, sendo que um desses também passava a informação por telefone.

DISCUSSÃO

A partir dos resultados analisados, verificou-se que os testes rápidos imunocromatográficos e FIA foram os mais utilizados pelos laboratórios, por serem de fácil execução e não necessitarem de equipamentos sofisticados (Brasil, 2020e). O RT-PCR é realizado por laboratórios específicos de biologia molecular, por isso, foi o teste mais terceirizado.

Ao observarmos a tabela 1 existe uma diferença do tamanho amostral para se

obter os resultados de sensibilidade e especificidade, principalmente, comparando a metodologia de RT-PCR com as demais. Segundo Loureiro e Gameiro (2011) a sensibilidade de um teste estatístico é, em grande parte, função do tamanho da amostra.¹⁴ O tamanho amostral tem forte influência na precisão dos estimadores, ou seja, à medida que se aumenta o tamanho da amostra, aumenta a precisão dos estimadores. Por isso, os testes tendem a aumentar a sua amostra para aumentar seus resultados de sensibilidade e especificidade. Além disso, Loureiro e Gameiro (2011) descrevem que as amostras deverão ser não só representativas, para que se possam generalizar os resultados, mas também aleatórias, permitindo a aplicação da teoria das probabilidades com a aplicação das técnicas de inferência.¹⁴ Por isso, os fabricantes dos kits de Covid-19 realizaram análise em amostras de material biológico diferentes e em períodos distintos do aparecimento dos sintomas também.

Essas análises com diferentes materiais biológicos são importantes, pois a concentração do vírus difere nos

materiais biológicos como relatado no artigo de Wang e colaboradores (2020). Estudos demonstram que o vírus se mantém no trato respiratório superior em quantidade detectável pelo teste até o oitavo dia do início dos sintomas, já nas amostras do trato respiratório inferior (lavado-bronco-alveolar) se mantém detectáveis até a sexta semana após o aparecimento dos sintomas.⁹ Porém no teste 3 não houve diferença no desempenho clínico da análise de lavado broncoalveolar e amostra nasofaríngea e no teste 5 a diferença de sensibilidade e especificidade entre swab nasofaríngeo e swab nasal foi menor que 1,5%. Na metanálise realizada por Röger e colaboradores (2021), a técnica de RT-PCR é mais sensível em amostras de expectoração do que em amostras de fezes, urina e plasma.

A diferença do tempo de aparecimento dos sintomas é importante em testes sorológicos, porque os anticorpos fazem parte da resposta imune adaptativa, que é uma resposta mais específica e relacionada à formação de memória.⁸ Segundo Sethuraman e colaboradores (2020), tanto IgM quanto IgG acabam sendo produzidos conjuntamente pelo

organismo, na segunda e terceira semanas da doença. Posteriormente, a IgM começa a diminuir e atinge níveis mais baixos na quinta semana e quase desaparece na sétima semana, enquanto a IgG persiste além da sétima semana (Sethuraman et al., 2020). Por isso o teste descrito nesse trabalho de sorologia por quimioluminescência avaliou o desempenho clínico de seus dois testes em dias diferentes do aparecimento dos sintomas. Isso foi observado nos testes de quimioluminescência, imunocromatográfico e FIA executados em Porto Alegre onde a sensibilidade dos anticorpos foi maior quanto mais distante do início dos sintomas, ou seja, na primeira semana do aparecimento dos sintomas apresentou valores menores do que os vistos na segunda e terceira semana. Também observamos para os testes sorológicos uma menor sensibilidade do anticorpo IgM (86-92%) em comparação com IgG (90-100%) do mesmo teste, bem como o relatado nos testes registrados na ANVISA (Brasil, 2020e). Conforme Röger e colaboradores (2021), quando os testes combinam os anticorpos IgG e IgM, os resultados para especificidade e sensibilidade são mais promissores. Isso

também foi observado no teste 12 (sorológico por quimioluminescência analisando IgG e IgM juntos), mas não foi observado no teste 15 onde a sensibilidade foi maior, mas a especificidade menor nos anticorpos analisados conjuntamente do que ao analisar os anticorpos separados.

Como já se tem descrito o RT-PCR é o padrão-ouro para o diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 em pacientes com sintomas clínicos na fase aguda da doença (Xavier et. al., 2020). Com isso, nas instruções de trabalho dos kits, o desempenho clínico não compara seu teste com o resultado de outros, como visto nas demais metodologias. Mesmo sendo padrão-ouro existe uma taxa de falsos negativos nessa metodologia, pois no trabalho de Xie e colaboradores (2020), 5 casos suspeitos com tomografia característica de SARS-CoV-2, obtiveram teste inicial para RT-PCR negativo e depois de alguns dias repetiu-se o exame e foi positivo para o vírus. Bulterys e colaboradores 2020 fez um ensaio comparando 3 testes de RT-PCR com o teste SHC EUA e para o CDC (2019-nCoV) também utilizado por um laboratório de Porto Alegre teve

sensibilidade de 86,7% para N1 e 90,0% para N2. Conforme Pan e colaboradores (2020) os primers projetados visando ORF1ab, gene E ou o gene N provaram ser sensíveis e específicos para o novo vírus SARS-CoV-2 e descartaram a maioria dos outros coronavírus (229E, OC43 e MERS) e vírus influenza (subtipo H1N1, H3N2, H5N1 e H7N9). Porém o gene N apresenta maior homologia com outros patógenos, como visto nas instruções de trabalho dos testes relatados nesse artigo, dificultando o desenho dos primers, mas quando elaborado os três elementos (primer F, primer R e sonda) a especificidade era de 100%. Mais estudos de comparação entre os kits de RT-PCR devem ser realizados e os resultados deveriam ser incorporados nas instruções de trabalho dos testes, já que em estudo de metaanálise a sensibilidade de RT-PCR é alto, mas menor que 100% (Rögeret. al., 2021).

Para descartar falso-positivos, todos os testes avaliaram reatividade cruzada com outros vírus respiratórios inclusive outros coronavírus e bactérias que poderiam estar ocasionando os mesmos sintomas. Escolheram esses patógenos devido interagirem nos mesmos sítios e

possivelmente terem epítomos semelhantes (Mayer, 2009). Além disso, têm sido evidenciadas células T CD4+ reativas ao SARS-CoV-2 em 40 a 60% dos indivíduos não expostos anteriormente ao vírus e não doentes, sugerindo a reação cruzada gerada por infecção prévia por outros coronavírus respiratórios (Duarte, 2020). E a infecção prévia por SARS-CoV-1 é um provável motivo de resultado falso-positivo em exame sorológico para SARS-CoV-2 devido a uma grande similaridade estrutural da glicoproteína S, presente na superfície dos coronavírus (Lv et. al., 2020). Porém os sorológicos não testaram dengue, Zika e poucos testaram fator reumatóide, possíveis patógenos que podem gerar reações cruzadas com SARS-CoV-2 (Dias et. al., 2020; Yan et. al., 2020). Como estamos em área endêmica para dengue, esse fenômeno precisa ser considerado, pois pode levar a liberação de falso-positivos nos testes diagnóstico da COVID-19 (Michelon, 2020). Ainda existe pouca evidência de reações cruzadas com anticorpos vacinais, o estudo de Dias e colaboradores (2020) sugerem a possibilidade de pacientes vacinados para

influenza apresentarem resultado falso-positivo na detecção de anticorpos IgM contra o SARS-CoV-2, também por isso existe uma menor sensibilidade para esse anticorpo (Dias et. al. 2020). Como interferentes avaliaram substâncias que os pacientes poderiam estar utilizando para diminuir os sintomas e de endógenas comumente interferentes de reações laboratoriais, principalmente as sorológicas, como hemoglobina, bilirrubina, entre outras. Esse estudo é recomendado pela SBAC/ML já que os métodos laboratoriais estão sujeitos à interferência de fatores endógenos e exógenos (Andriolo et. al., 2018). Os medicamentos, interferentes exógenos, são as principais fontes de variação nos resultados de exames laboratoriais, e nem sempre o uso deles pode ser interrompido para realização desses exames (Almeida, 2021). Por isso, a escolha de avaliar medicamentos envolvidos no percurso da doença pelos fabricantes dos kits.

Para dois testes de RT-PCR não foi encontrado no site do governo brasileiro o seu registro na ANVISA e este também não foi informado pelos laboratórios participantes. Porém, são testes americanos, aprovados pelos EUA.

Houve um menor número de solicitação de registros na ANVISA dessa metodologia no início da pandemia e como já eram utilizados para pesquisa, as sondas e primers receberam autorização do CDC/EUA, desta forma os laboratórios poderiam copiar o desenho e realizar in house seus testes (Brasil, 2020e).

Os laboratórios relataram a presença de testes com resultado inconclusivo ou indeterminado. Esses resultados podem ocorrer nas análises laboratoriais, principalmente, quando o teste extrapolou seu limite de detecção ou está dentro do cut-off do teste. Um laboratório relatou nas observações: “o resultado inconclusivo ou indeterminado é um resultado válido”. Isso pode ocorrer devido ao período de análise do aparecimento dos sintomas. Devido ao sistema imunológico, cada teste tem um período para ser executado e a orientação de que exame realizar pode não ter sido adequado (Sethuraman et. al., 2020).

Conforme a RDC302/2005 o controle tem a finalidade de monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade de um sistema analítico nas condições de uso na rotina e o controle de qualidade interno é

o procedimento conduzido em associação com o exame de amostras de paciente para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos (ANVISA, 2005). Como observado nesse trabalho, nenhum laboratório executava o que é preconizado nessa RDC. O ideal é que o laboratório execute os 3 controles: diário, a cada abertura de lote e a cada nova remessa. O controle de abertura de lote avalia a qualidade desse lote, o controle a cada nova remessa avalia as condições de armazenamento do reagente durante o transporte e o controle diário avalia a qualidade dos reagentes antes de iniciar a rotina.

Os laudos para covid-19 devem apresentar o maior número de informações para a interpretação do laudo pelo médico, uma vez que é uma doença nova com poucas informações e devem seguir as recomendações da RDC 302/2005 item 6.3.3 m e n (deve conter: valores de referência, limitações técnicas da metodologia, dados para interpretação e observações pertinentes) (ANVISA, 2005). Apenas 50% dos laboratórios liberam laudos com dados completos e 60% dos laboratórios terceirizados

apresentavam os dados completos. Devido à gravidade da situação e a autorização dos exames pela ANVISA em caráter emergencial, ficou a cargo dos laboratórios realizarem a validação destes reagentes antes de colocá-los no seu rol de exames (SBAC, 2020). Porém as validações deixaram a desejar, já que um laboratório não realizou nos nove testes oferecidos, outro executou com baixa amostragem e um terceiro não calculou adequadamente a sensibilidade. Segundo Ferreira e colaboradores (2020) a validação dos testes com amostras conhecidas é um ponto fundamental para avaliar o produto para uso laboratorial ou também pode ser realizada validação com envio de amostras de laboratório de referência para testagem "às cegas" proficiência. Via de regra, cada laboratório deve estabelecer uma estratégia de validação dos testes que serão oferecidos.

Os serviços laboratoriais tendem a se eximir da responsabilidade de informar o paciente sobre os exames que estão disponibilizando, sendo assim o médico o responsável pela interpretação clínica. Isto porque compreendem que a percepção da doença no doente supõe um

olhar qualitativo, ou seja, muitos parâmetros devem ser analisados (Prizskulnik, 2000). Além disso, ao nos perguntarmos se é necessário um médico para o diagnóstico com o advento das tecnologias, deve-se levar em conta que os critérios lógicos do diagnóstico podem variar de acordo com paciente, doença, conhecimento disponível, sexo, idade etc (Mansur, 2010). Porém nessa pandemia houve grande procura pelos testes de forma espontânea, sem solicitação médica, assim, os laboratórios sendo responsáveis para orientar qual exame e qual é o mais adequado a que período da doença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que existe uma variação na acurácia dos diferentes testes analisados nesse estudo. As metodologias possuem variação para sensibilidade de 86% a 100% e especificidade de 90% a 100%, além disso a detecção dos anticorpos IgM são os que possuem menor sensibilidade. Salienta-se também que a sensibilidade e especificidade descrita na bula dos testes RT-PCR são de 100%, isto se deve porque não comparam seu teste com outros. Os resultados da PCR devem ser comparados com o critério médico

(clínico-epidemiológico).

Todos os testes avaliaram reações cruzadas com patógenos que atacam as vias respiratórias e interferentes endógenos e exógenos. Os resultados mostraram que não houve nenhuma reação ou interferência. Por serem testes de detecção de anticorpos fabricados em outros países não avaliaram patógenos endêmicos do Brasil como dengue, Zika e nem anticorpos imunizantes para vacina da gripe, assim, estudos devem ser realizados nesse sentido.

Os testes que foram mais aplicados nos próprios laboratórios são os testes rápidos e o exame que foi mais terceirizado a laboratórios de apoio foi o RT-PCR. Foi observado que os laboratórios têm baixa adesão às exigências nacionais da qualidade para a elaboração dos laudos das análises. Somente 50% dos laboratórios que participaram desta pesquisa expressaram os requisitos necessários para um exame novo como do SARS-CoV-2; nenhum realizou todos os controles preconizados na RDC 302/2005 e nem todos realizaram a validação recomendada pela ANVISA.

Foi possível também observar que uma das causas de resultados inclusivos nas

análises foi que o período específico de coleta para cada tipo de exame. Uma vez que os pacientes podem não terem recebido essa orientação, já que os laboratórios ainda preferem que a orientação para qual tipo de exame deva ser realizado esteja a critério médico, o que faz que novos nichos do mercado como as farmácias possam realizar exames.

REFERÊNCIAS

ABBA, AK; LICHTMAN, AH; PILLAI, S. [Imunologia básica: funções e distúrbios do sistema imunológico]. Patricia Dias Fernandes. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

ALMEIDA, Luciene. Interferência dos medicamentos nos exames laboratoriais. **NewsLab**. 3 mai. 2021.

ANDRIOLO, Adagmar et al.; organização SUMITA, Nairo Massakazu et al.

Recomendações da sociedade brasileira de patologia clínica/medicina laboratorial (SBPC/ML): fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais.

1. ed. Barueri: Manole, 2018. p. 21-27.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Consultas. Produtos para Saúde**. Disponível em:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/>.

Acesso em 04 de novembro de 2021.

ANVISA. Ministério da Saúde. **RDC 302/2005 – Resolução da Diretoria Colegiada Nº 302, 13 out. 2005.**

Disponível em: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5919009/RDC_302_2005_COMP.pdf/bf588e7a-b943-4334-aa70-c0ea690bc79f. Acesso em 05 de novembro de 2021.

BONITA R, BEAGLEHOLE R, KJELLSTRÖM T. [Epidemiologia básica]. Juraci A. Cesar. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2010. p. 213.

BRASIL. **Doença pelo Coronavírus 2019. Especial Vigilância Epidemiológica Laboratorial. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, COE-nCoV.** Boletim Epidemiológico 12. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde, 29 abr. 2020a.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Coronavírus. COVID-19. Acurácia dos testes diagnósticos registrados na ANVISA para a COVID-19.** Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde – DGITIS/SCTIE. Brasília – DF, mai. 2020e. Disponível em:

saude.gov.br/coronavirus. Acesso em 04 de novembro de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Primeiro caso de Covid-19 no Brasil permanece sendo o de 26 de fevereiro.** Notícias, Brasília, 17 jul. 2020b. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47215-primeiro-caso-de-covid-19-no-brasil-permanecendo-o-de-26-de-fevereiro>. Acesso em 06 de agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sobre a doença - Como se proteger.** Notícias, Brasília, 2020d. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#como-se-proteger>. Acesso em 08 de agosto de 2020.

BRASIL. **Orientações para Prevenção e Vigilância Epidemiológica das Infecções por SARS-CoV-2 (COVID-19). Dentro dos Serviços de Saúde.** Nota Técnica nº07/2020. GVIMS/GGTES/ANVISA. 05 ago. 2020c.

BULTERYYS, Philip L, et al. Comparison of a laboratory-developed test targeting the envelope gene with three nucleic acid amplification tests for detection of SARS-CoV-2. **Journal of Clinical Virology**, v. 129, n. 1044272020, 2020.

DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104427>.

CRUVINEL, Wilson de Melo, et al. Sistema Imunitário – Parte I Fundamentos da imunidade inata com ênfase nos mecanismos moleculares e celulares da resposta inflamatória.

Revista Brasileira de Reumatologia, v. 50, n. 4, p. 434-61, 2010.

DIAS, Viviane Maria de Carvalho Hessel, et al. Testes Sorológicos para COVID-19: Interpretação e Aplicações Práticas. **Journal of Infection Control Suplemento COVID – ABIH**, v.9, n. 2, 16 jun. 2020.

DUARTE Rafael. Covid-19: A bem-vinda imunidade cruzada de outros coronavírus com SARS-CoV-2. **PEDMED**. 15 jun. 2020. Disponível em: <https://pebmed.com.br/covid-19-a-bem-vinda-imunidade-cruzada-de-outros-coronavirus-com-sars-cov-2/>. Acesso em: 24 de agosto de 2020.

FERREIRA, Carlos Eduardo dos Santos; ROSSETO-WELTER, Eliane Aparecida; CARNEIRO, Marcelo. Processo de validação de testes sorológicos. **Journal of Infection Control, suplemento COVID-ABIH**, p. 17-19, 16 jun. 2020.

GOVERNO DO RIO GRANDE DO

SUL. Secretaria da Saúde. Confirmado o primeiro caso de novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Notícias, Porto Alegre, 10 mar. 2020. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/confirmado-o-primeiro-caso-de-novo-coronavirus-no-rio-grande-do-sul>. Acesso em: 06 de agosto de 2020.

HALLAL, Pedro Curi, et al. Evolução da prevalência de infecção por COVID-19 no Rio Grande do Sul, Brasil: inquéritos sorológicos seriados. **Ciênc. Saúde Coletiva**, v. 25 (suppl 1), 05 jun. 2020.

KASTEREN, Puck B van, et al. Comparison of seven commercial RT-PCR diagnostic kits for COVID-19. **Journal of Clinical Virology**, v. 128, 30 abr. 2020.

LOUREIRO, Luís Manuel de Jesus; GARMEIRO, Manuel Gonçalves Henrique. Interpretação crítica dos resultados estatísticos: para lá da significância estatística. **Revista de Enfermagem Referência**, v. III série (3), p. 151-162, mar. 2011.

LV, Huibin, et al. Cross-reactive antibody response between SARS-CoV-2 and SARS-CoV infections. **Cell Reports**, v. 31, n. 9, p. 107725, 2 jun. 2020.

MANSUR, Alfredo José. **Linguagens**.

06 abr. 2010. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/1413-9979/2010/v15n2/a74-76.pdf>. Acesso em: 04 de setembro de 2020.

MAYER, Gene. **Imunologia – Capítulo Sete. Reações Antígeno-Anticorpo e Testes Selecionados.** Tradução: HOPKINS, Myres. Unesp. 2009. 67-74 p. MICHELON, Cleonice Maria. COVID-19 – Conhecendo o inimigo. **SBAC**. 16 abr. 2020. Disponível em: <https://www.sbac.org.br/blog/2020/04/16/covid-19-conhecendo-o-inimigo/>.

Acesso em: 24 de agosto de 2020.

PAN, Yunbao, et al. Serological immunochromatographic approach in diagnosis with SARS-CoV-2 infected COVID-19 patients. **Journal of Infection**, v. 81, n. 1, p. e28-e32, jul. 2020.

PAULES, Catharine I; MARSTON, Hilary D; FAUCI, Anthony S. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. **JAMA**, v. 323, n. 8, p. 707-708. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.0757>.

PRISZKULNIK, Léia. Clínica(s): Diagnóstico e Tratamento. **USP**. 2000; 11(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/>

[S0103-65642000000100002](http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642000000100002).

RÖGER, Beatriz, et al. Systematic review with meta-analysis of the accuracy of diagnostic tests for COVID-19. **American Journal of Infection Control**, v. 49, n. 1, p. 21–29, jan. 2021. SBAC. **Métodos laboratoriais para diagnóstico da COVID-19. COVID-19. Informes Técnicos.** 25 mar. 2020. Disponível em: <https://www.sbac.org.br/blog/2020/03/25/metodos-laboratoriais-para-diagnostico-da-covid-19/>. Acesso em 04 de novembro de 2021.

SETHURAMAN, Nandini; JEREMIAH, Sundararaj Stanleyraj; RYO, Akihide. Interpreting diagnostic tests for SARS-CoV-2. **Jama**, v. 323, n. 22, p. 2249-2251, 2020.

WANG, Wenling et al. Detection of SARS-CoV-2 in different types of clinical specimens. **Jama**, v. 323, n. 18, p. 1843-1844, 2020. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.3786>.

XAVIER, Analucia R. et al. COVID-19: manifestações clínicas e laboratoriais na infecção pelo novo coronavírus. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 56, 2020. DOI:

<http://dx.doi.org/10.5935/1676-2444.20200049>.

XIE, Xingzhi et al. Chest CT for typical 2019-nCoV pneumonia: relationship to negative RT-PCR testing. **Radiology**, v. 296, n. 2, 12 fev. 2020.

YAN, Gabriel et al. Covert COVID-19 and false-positive dengue serology in Singapore. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 20, n. 5, p. 536, 4 mar. 2020. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30158-4](http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30158-4).